

UJI ANTIMIKROBA EKSTRAK KUNYIT PUTIH (*Curcuma zedoaria* r.) MENGUNAKAN MEDIA MS TERHADAP *Escherichia coli* SECARA IN VITRO

Emilya Putri (2010423005) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA
Universitas Andalas, Padang

Pada tugas pengganti ujian akhir mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah, penulis menulis sebuah paper dengan menggabungkan dua bidang penelitian yang berbeda. Bidang mikrobiologi dengan judul penelitian “UJI ANTIMIKROBA EKSTRAK SEGAR JAHE-JAHEAN (*Zingiberaceae*) TERHADAP *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* dan *Candida albicans*” dengan bidang fisiologi tumbuhan dengan judul penelitian “INDUKSI TUNAS KUNYIT PUTIH (*Curcuma zedoaria roscoe*) PADA MEDIA MS DENGAN PENAMBAHAN BERBAGAI KONSENTRASI BAP DAN SUKROSA SECARA IN VITRO”. Keistimewaan dari menggabungkan dua disiplin ilmu ini adalah kita bisa mengetahui pengaruh ekstrak kunyit putih dalam menghambat pertumbuhan mikroba uji yaitu *Escherichia coli*, mengetahui cara memperbanyak kunyit putih dengan menggunakan media MS, dan, mengetahui tumbuhan *Zingiberaceae* ini umumnya dapat menghambat pertumbuhan patogen yang merugikan kehidupan manusia diantaranya bakteri.

Kunyit putih (*Curcuma zedoaria Roscoe*) termasuk ke dalam family *Zingiberaceae*, tanaman obat mampu menghambat pertumbuhan mikroba uji dengan bervariasinya rata-rata diameter daerah bebas mikroba yang terbentuk. Kandungan senyawa metabolit sekunder pada tanaman jahe-jahean terutama golongan flavonoid, fenol, terpenoid dan minyak atsiri. Senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan *Zingiberaceae* ini umumnya dapat menghambat pertumbuhan patogen yang merugikan kehidupan manusia, diantaranya bakteri *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, jamur *Neurospora* sp., *Rhizopus* sp. dan *Penicillium* sp. (Nursal dkk, 2006). Mengingat begitu banyaknya potensi tanaman obat ini untuk diusahakan secara komersial, diperlukan cara pengadaan bibit berkualitas tinggi dalam jumlah besar dan waktu yang singkat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kultur jaringan merupakan salah satu alternatif pengadaan bibit yang berkualitas dalam waktu singkat dengan jumlah yang besar seperti yang dimaksud diatas (Yusnita, 2003). Menurut Gunawan (1998), perbanyak tanaman secara kultur jaringan lebih banyak keuntungannya dibandingkan metode konvensional karena dapat menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah besar dan seragam dalam waktu yang singkat. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kultur jaringan adalah zat pengatur tumbuh dan sukrosa, disamping itu sumber eksplan yang digunakan. Sukrosa berfungsi sebagai karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi eksplan. Sukrosa adalah sumber karbohidrat penghasil energi yang terbaik melebihi glukosa, maltosa, rafinosa. Kadar sukrosa yang digunakan pada kultur in vitro adalah 2 – 5% (Hendaryono dan Wijayani, 1994).

Tanaman ini biasanya diperbanyak secara vegetatif menggunakan rimpang dan anakan. Perbanyak vegetatif tersebut sulit memanuhi permintaan yang banyak dalam waktu yang singkat. Hal itu dikarenakan perbanyak tanaman kunyit putih secara konvensional membutuhkan waktu yang lama, minimal Sembilan bulan sejak penanaman serta membutuhkan lahan yang luas dan biaya perawatan yang mahal (Syukur, 2004). Salah satu alternatif untuk perbanyak tanaman kunyit putih dapat menggunakan kultur jaringan. Menurut Dixon dan Gonzales (1994) medium MS adalah media yang paling umum digunakan dalam kultur jaringan terutama untuk tanaman herbaceous. Kunyit putih (*C. zedoaria Roscoe*) pada media MS dengan penambahan beberapa konsentrasi BAP dan sukrosa secara in vitro. Perlakuan BAP dan sukrosa kemungkinan mampu mempercepat pertumbuhan kunyit putih (*C. zedoaria Roscoe*) seperti hasil penelitian Bahera, Pani dan Sahoo (2010) menggunakan medium MS dengan kombinasi BAP dan NAA yang memiliki persentase hidup eksplan 50% terhadap pertumbuhan *C. longa* (*Zingiberaceae*).

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif, berbentuk batang pendek, bersifat anerob fakultatif, tidak berspora, dan banyak terdapat di lingkungan sekitar kita (Gomes dkk, 2011). Terdapat empat mikroorganisme patogen yang terkandung dalam tinja yaitu: virus, protozoa, cacing dan bakteri yang umumnya banyak ditemukan adalah bakteri jenis *Escherichia coli*. Kandungan senyawa metabolit sekunder pada tanaman jahe-jahean terutama golongan flavonoid, fenol, terpenoid dan minyak atsiri. Senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan Zingiberaceae ini umumnya dapat menghambat pertumbuhan patogen yang merugikan kehidupan manusia, diantaranya bakteri *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, jamur *Neurospora* sp., *Rhizopus* sp., dan *Penicillium* sp. (Nursal dkk, 2006). Mulyani (2010) menyatakan bahwa ekstrak tanaman jahe-jahean mengandung beberapa komponen minyak atsiri yang tersusun dari α -pinena, kamfena, kariofilena, β -pinena, α -farnesena, sineol, dl-kamfor, isokariofilena, kariofilenaoksida, dan germakron yang dapat menghasilkan antimikroba untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Dengan terdapatnya kandungan senyawa metabolit sekunder pada tanaman kunyit putih, diperkirakan dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* yang salah satu bakteri penyebab masalah pencernaan. Terjadinya penghambatan mikroba terhadap pertumbuhan koloni bakteri juga disebabkan karena kerusakan yang terjadi pada komponen struktural membran sel bakteri. Membran sel yang tersusun atas protein dan lipid sangat rentan terhadap zat kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Kerusakan membran sel menyebabkan terganggunya transport nutrisi (senyawa dan ion) sehingga sel bakteri mengalami kekurangan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhannya (Volk dan Wheeler, 1991).

Berbagai cabang ilmu biologi memiliki keterkaitan satu sama lain dan jika dikolaborasikan akan menghasilkan inovasi baru dalam penelitian. Berdasarkan hasil studi literatur jurnal dapat disimpulkan bahwa penggunaan media MS dapat membantu dalam hal memperbanyak tanaman Zingiberaceae (*C. zedoaria Roscoe*) yang pertumbuhannya membutuhkan waktu lama. Kemudian, tanaman kunyit putih berdasarkan literatur, kandungannya mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* salah satu bakteri penyebab masalah pencernaan. Hal ini terbukti pada salah satu tanaman jahe-jahean yaitu jahe merah (*Zingiber officinale* var. *Rubrum*) memiliki daya hambat tertinggi pada *Escherichia coli*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahera, K. K., D. Pani dan S. Sahoo. (2010). Effect of Plant Growth Regulator on In Vitro Multiplication of Tumeric (*Curcuma longa* L. cv. *Rangga*). *International Journal of Biological Technology*. 1 (1): 16 – 23.
- Dixon, R. A and R. A Gonzales. (1985). *Plant Cell Culture A Practical Approach Second Edotion*. Oxford University Press. New York.
- Gomes, T.A., Hernandez, R.T., Torres, A.G., Salvador, F.A., Guth, B.E.C., Vaz, T.M., Irino, K., Silva, R.M., & Vieira, M.A. (2011). Adhesinencoding genes from Shiga toxin-producing *Escherichia coli* are more prevalent in atypical than in typical enteropathogenic *E. coli*. *Journal of Clinical Microbiology*, (49).
- Gunawan, L. W. (1988). Teknik Kultur Jaringan Tumbuhan. Laboratorium Kultur Jaringan Tumbuhan Pusat Antar Universitas (PAU). *Bioteknologi*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hendaryono, D. P. S. dan A. Wijayani. (1994). *Teknik Kultur Jaringan. Penerbit Kanisius*. Yogyakarta.
- Mulyani, S. 2010. Fakultas Farmasi UGM. Komponen dan Anti-bakteri dari Fraksi Kristal Minyak *Zingiber zerumbet*. *Majalah Farmasi Indonesia*. 21(3), 178-184.

- Nursal, W., Sri dan Wilda S. (2006). Bioaktifitas Ekstrak Jahe (*Zingiber officinale* Roxb.) Dalam Menghambat Pertumbuhan Koloni Bakteri *Escherichia coli* dan *Bacillus subtilis*. *Jurnal Biogenesis*. 2(2): 64-66.
- Syukur, C. (2004). *Temu Putih Tanaman Obat Anti Kanker*. PT. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Volk, W. A dan M. F Wheler. (1991). *Mikrobiologi Dasar Jilid 2*. Erlangga. Jakarta.
- Yusnita. (2003). *Kultur jaringan Cara Memperbanyak secara Efisien*. Agromedia Pustaka. Jakarta.